

TARJIMADAGI MORFOLOGIK MUAMMOLAR

Muhammadjonova Dilmura shuhrat qizi

Termiz davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi talabasi

E-mail: shuxratotaboyev2080@gmail.com

Ramazonov Shoxrux Nusratullo o'g'li

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: shakhrookhramazanov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tarjima qilish jarayonida uchraydigan morfologik muammolar tahlil qilinadi. Ingliz tilidan o'zbek tiliga yohud, o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilayotganda ko'plab o'zgarishlarga uchraydi. Tarjima g'aliz bo'lib qolmasligi uchun tarjima usullaridan foydalanib tarjima qilinadi. Maqola uchun manba sifatida ko'plab grammatikaga oid kitoblar va internet saytlaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: morfologiya, transformatsiyalar, tarjima, leksikologiya, tarjima usullari, ingliz tili, o'zbek tili, tarjima turlari, so'zma-so'z tarjima.

MORPHOLOGICAL PROBLEMS IN TRANSLATION

ANNOTATION

This article analyzes the morphological problems encountered in the process of translation. Many changes occur when translating from English to Uzbek or from Uzbek to English. It is translated using translation methods so that the translation does not become sloppy. Many grammar books and websites were used as sources for the article.

Key words: morphology, transformations, translation, lexicology, translation methods, English language, Uzbek language, types of translation, literal translation.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются морфологические проблемы, возникающие в процессе перевода. Множество изменений происходит при переводе с английского на узбекский или с узбекского на английский. Переведено методами перевода, чтобы перевод не получился корявым. В качестве источников для статьи использовались многие учебники по грамматике и веб-сайты.

Ключевые слова: морфология, трансформации, перевод, лексикология, методы перевода, английский язык, узбекский язык, виды перевода, дословный перевод.

KIRISH

Hozigi davrda har bir taraqqiy etgan xalq jahondagi yuzlab xalqlar tilidan o'z ona tiliga ilm-fan va madaniyatning o'nlab sohalariga oid materiallarni (lirik she'rlar, xabarlar, texnologiya adabiyoti va boshqalar) tarjima qiladi.

Tarjima nusxa ko'chirish emas; tarjimonning estetik ehtiyoji uning ixtiyoridan tashqari, Tarjimada iz qoldiradi. Yozuvchi hayot voqealaridan olgan mushohadalarini tilda badiiy ifodalasa, tarjimon asl matnini yangi til vositasida qayta gavdalandiradi. Buning uchun u asarda tilga olingan voqelikning muallif darajasida puxta bilishi kerak. Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida Tarjimachilikning ta'siri katta bo'ladi, zero tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh. O'zbek adabiyotida ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg'ariy (Rabg'uziy, Qutb Navoiy Bobur, Munis, Ogahiy va boshqa ijodida tarjima katta o'rin egallaydi.

20-asr o'zbek yozuvchilaridan Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir, Shayxzoda, Mirzakalon Ismoilii, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Ali va boshqa badiiy tarjima sohasida ham samarali ijod qilganlar. Badiiy tarjima sohasida Mirkarim Osim, N. Alimuhamedov, Sh. Shomuhamedov, K. Qahhorova, O. Sharopov, Sh. Tolipov, V. Ro'zimatov, Q.

Mirmuhamedov, A. Rashidov, M. Hakimov, I. G'afurov M. Mirzoidov, g'. To'rabekov, T. Alimov va boshqa professional tarjimon sifatida tanilganlar. O'zbek tilida ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar Tarjimachiligida ham katta yutuqlarga erishilgan. Bunda R. Abduraxdyunov, V. Rahimov, A. Shomahmudov, 3. Tincherova kabi tarjimonlarning hissasi katta

ADABIYOTLARNI O'RGANISH VA TADQIQOT METADOLOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingvistik atamalarning izohli tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko'rib, o'rganilib chiqildi. Ushbu tadqiqot uchun, "Tarjimashunoslik terminlarining ko'p tilli lug'at-ma'lumotnomasi" qo'llanmasidan foydalanildi [3]. Grammatika (grek. grammatika "harf o'qish va yozish san'ati", "harf") atamasi tilning morfologik va sintaktik qurilishini o'rganadigan tilshunoslikning bo'limi ma'nolarida qo'llaniladi. Demak, grammatika tilshunoslikning morfologiya va sintaksis bo'limlarini o'z ichiga oladi. Morfologiya (grek. morhfos "shakl", logos "ta'limot" so'zlaridan olingan bo'lib) so'z shakllari haqidagi ta'limotdir [4]. Leksikologiya (leksika va logiya) -tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiya har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tilshunoslikda, morfologiya so'zlar, ular qanday tuzilishi va shu tildagi boshqa so'zlar bilan bog'liqligi haqidagi fan.U so'zlarning tuzilishi va qismlarini misol uchun o'zak, so'z o'zagi,old qo'shimcha va so'z oxiridagi qo'shimchalarni o'rganadi.Shuningdek, morfologiya so'z turkumlari, intonatsiya, urg'u va kontekstning so'zlarning talaffuzi va ma'nosini o'zgartirish yo'llarini ham o'rganadi. Morfologiya so'zlarning qo'llanilishiga ko'ra tillarni tasniflaydigan morfologik sinflarga ajratish tizimidan shuningdek, so'zlar va ularning til lug'atini qanday tashkil etishini o'rganuvchi leksikologiyadan farq qiladi. Asosiy so'z va uning kelib chiqishi o'rtasidagi fonologik va orfografik o'zgarishlar savodxonlik

mahoratlariga ta'sir qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fonologiya va orfografiyadagi o'zgarishlarning mavjudligi morfologik murakkab so'zlarni tushunishni qiyinlashtiradi, uning yo'qligi esa osonlashtiradi. Morfologik murakkab so'zlarni tushunish ular asosiy so'zni o'z ichiga olganda osonroq bo'ladi.[1] Morfemalarda sodir bo'ladigan tovush o'zgarishlari bilan maxsus shug'ullanadigan fan bu - morfofonologiyadir. morfologik va sintaktik tahlil, o'xshash, lekin bir xil elementlarga ega emas. Birinchisi, sinfni va o'z navbatida toifani jumlaning bir qismi bo'lgan har bir so'zning grammatik darajasida o'rganishga qaratilgan. Shu bilan birga, sintaktik gapda joylashgan so'zlarning vazifalarini aniqlashga intiladi.

Misol:

Oq qush uchadi

The: artikl, ayollik, birlik.

Qush: bu ism, ayol jinsi, shuningdek, birlik.

Oq: U sifatdoshlarning bir qismi, ayollik, birlik.

Parvoz: bu so'z uchmoq fe'lidir, unga qo'shimcha ravishda III shaxs birlikda aytiladi. Bunga qo'shimcha ravishda hozirgi indikativ zamonda.

Sizning uyingiz menikidan chiroyliroq

Siz: ega aniqlovchiga qaratiladi.

Uy: umumiy ot sifatida tasvirlangan, ayol va bir jins ostida.

Bu: u to be fe'lining bir qismi bo'lib, o'z navbatida hozirgi ko'rsatkich birlik ostida birlik shaxsga qaratiladi.

Ko'proq: Miqdor qo'shimchasining bir qismidir.

Chiroyli: u ayol va birlik jins ostida, sifatdoshning bir qismidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytish lozimki, tarjima qilish jarayonida juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi, tarjimon juda ham e'tiborli va yuqori bilimga ega bo'lishi kerak. Har bir so'zni, gapni leksik va morfologik chihatdan tahlil qilib, tarjimada g'alizlikka yo'l qo'ymasligi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <http://fayllar.org/zohid-jumaniyozov.html?page=14>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/og-zaki-va-yozma-tarjimaning-farqi-va-afzalliklari/viewer>
3. Abduraimova Zeboxon Xayrulloevna, & Juraali Kamoljonovich Solijonov. (2022). INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASIDAGI MORFOLOGIK VA LEKSIKOLOGIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI (JONATAN SVIFT ASARI MISOLIDA). EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(4), 306-311. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6504140>
4. YOSH TARJIMASHUNOS, V "Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik" va "Sinxron tarjima" mutaxassisliklari magistrantlari hamda "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" yo'nalishi talabalarining yillik an'anaviy ilmiy-amaliy anjumani materiallari" qo'llanmasidagi 13-bet
5. FANTASTIK ASARLARNI O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVISTIK TAHLILI (ALISHER NAVOIY ASARLARI MISOLIDA) – тема научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/fantastik-asaarlarni-o-zbek-tilidan-ingliz-tiliga-tarjima-qilishning-lingvistik-tahlili-alisher-navoiy-asaarlari-misolida>
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Morfologiya>